

SECURITY OF THE BORDERS OF THE REPUBLIC OF POLAND – BORDER GUARD YESTERDAY AND TODAY

BEZPIECZEŃSTWO GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – STRAŻ GRANICZNA WCZORAJ I DZIŚ

dr Waldemar Kaak¹

lic. Karolina Cedro²

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ORCID: 0000-0002-8210-5687

ORCID: 0009-0003-4558-7650

Abstract: 2024 marks the 100th anniversary of the establishment of the Border Protection Corps - a formation that guarded Poland's eastern borders until 1939, while officers of the (pre-war) Border Guard served on the western, southern and northern borders. After the end of World War II Border Protection Forces were established in the Republic of Poland. The modern formation of the Border Guard was established by law of October 12, 1990 and began operating on May 16, 1991 with the disbandment of the Border Protection Forces. This article discusses the importance of the Border Guard and its impact on guarding the borders of the territory of the Republic of Poland over the years. Role discussed and the tasks of border guards, thanks to which it was possible to survive the nation, which is a key element of the existence of the state.

Keywords: borders of the Republic of Poland, Border Protection Corps, Border Guard of the Second Republic of Poland, Border Protection Forces, Border Guard

Abstrakt: W 2024 r. wypada 100. rocznica powstania Korpusu Ochrony Pogranicza – formacji, która do roku 1939 r. stała na straży polskich granic wschodnich, natomiast na zachodniej, południowej i północnej granicy służbę pełnili funkcjonariusze (przedwojennej) Straży Granicznej. Po zakończeniu II wojny światowej w Rzeczypospolitej Polskiej zostały powołane Wojska Ochrony Pogranicza. Współczesną formacją jaką jest Straż Graniczna została utworzona na mocy ustawy z dnia 12 października 1990 r. i rozpoczęła funkcjonowanie od 16 maja 1991 r. wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza. W niniejszym artykule omówiono znaczenie formacji jaką jest Straż Graniczna i jej wpływu na strzeżenie granic terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni lat. Omówiono rolę i zadania pograniczników, dzięki którym możliwe było przetrwanie narodu, który jest kluczowym elementem istnienia państwa.

Słowa kluczowe: granice Rzeczypospolitej Polskiej, Korpus Ochrony Pogranicza, Straż Graniczna II Rzeczypospolitej Polskiej, Wojska Ochrony Pogranicza, Straż Graniczna

¹**Waldemar Kaak** – doktor w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, wykładowca w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

²**Karolina Cedro** – licencjat, studentka II roku studiów magisterskich na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., funkcjonariusz Straży Granicznej.

WSTĘP

Formacje graniczne jak sama nazwa wskazuje to służby powstałe celem ochrony granic. W zależności jednak od uwarunkowań czasu czy miejsca, charakter takich formacji różnił się na przykład pod względem zakresu obowiązków czy powierzonych zadań. Ludność, terytorium i władza to elementy, na które składa się definicja państwa. Szczególnie ten pierwszy – naród jest najważniejszy w kontekście bytu i przetrwania państwa. Kiedy zakończyła się I wojna światowa i państwo polskie uzyskało po 123 latach niepodległość, był to także asumpt do tworzenia się formacji granicznych na terenach odradzającego się państwa. Był to okres kształtowania się granic, w którym zasadniczym problemem była ich ochrona i która warunkowała stabilizację wewnętrzną kraju oraz poprawę jego bezpieczeństwa. W tym czasie powstały dwie takie formacje: w 1924 r. Korpus Ochrony Pogranicza oraz w 1928 r. Straż Graniczna II RP. Obie te formacje przetrwały do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Po wojnie w 1945 r. powstały Wojska Ochrony Pogranicza, które funkcjonowały do 1989 r. Wraz z rozwiązaniem tej formacji, w 1990 r. została powołana Straż Graniczna, która funkcjonuje do dzisiaj.

Korpus Ochrony Pogranicza i Straż Graniczna II Rzeczypospolitej

Pierwsze formacje graniczne kształtowały się już w 1918 r. (Straż Skarbowa)³. Różniły się one charakterem, zadaniami czy nazwami. Próbowano stworzyć odpowiednią formację do ochrony granic. Powstały na przykład: Wojskowa Straż Graniczna, Bataliony Wartownicze, Bataliony Celne, które zmieniały się w zależności od rozwoju procesu kształtowania się granic oraz sytuacji w kraju i państwach sąsiednich. Wraz z zakończeniem wojny polsko-rosyjskiej w 1921 r. ochrona wschodniej granicy II Rzeczypospolitej Polskiej została powierzona takim formacją wojskowym jak: Bataliony Etapowe i Celne a także Staż Graniczna. Projekt reorganizacji systemu ochrony granicy wschodniej

³M. Filipowiak, *Straż Skarbowa – pierwsza formacja graniczna niepodległej Polski (1918 r.)* [w:] *Na granicach Niepodległej: Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości*, Ochał A., Ruczyński M. (red.), Szczecin 2020, s. 17.

pojawił się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dopiero na przełomie 1922/1923 r.⁴. Po latach przemian i przeobrażeń wypracowano ostatecznie system zabezpieczenia granic, który składał się zasadniczo z dwóch formacji: Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Korpus Ochrony Pogranicza to formacja powstała celem strzeżenia terytorium odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej, ale w szczególności do ochrony wschodniego i północno-wschodniego odcinka granicy i bezpieczeństwa mieszkańców Kresów II Rzeczypospolitej Polskiej. Formacja w latach 1924-1927 stopniowo przejmowała ochronę granic z: Związkiem Radzieckim, Łotwą, Litwą, a także odcinki granic z Rumunią i Niemcami, a dopiero w 1939 r. – z Węgrami. Korpus Ochrony Pogranicza utworzony został w sierpniu 1924 roku a na dowódcę powołano gen. dyw. Henryka Minkiewicza⁵. Korpus Ochrony Pogranicza, podlegał w czasie pokoju Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a pod względem spraw wojskowych i wojennych – Ministerstwu Spraw Wojskowych. Formacja miała charakter wojskowy na czele, którego stało dowództwo.

Trzon Korpusu stanowiło 6 brygad w skład, których wchodziły bataliony i szwadrony kawalerii. Najmniejszą jednostką organizacyjną były strażnice. Do zadań Korpusu Ochrony Pogranicza należało: niedopuszczanie do nielegalnych przekroczeń granicy; zwalczanie przemytu; ochrona znaków i urządzeń granicznych; współdziałanie z wojskiem w dziedzinie obronności państwa. Granica wschodnia II Rzeczypospolitej Polskiej był linią podziału między dwoma różnymi systemami polityczno-społecznymi a także odmiennymi obszarami kulturowymi i ekonomicznymi. Rozwijała się tam przestępczość graniczna, przemyt, wykroczenia o charakterze kryminalnym czy celnym oraz działalność band rabunkowych. W ciągu piętnastu lat żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza oprócz strzeżenia i obrony granic Polski przed sowiecką dywersją i bandytyzmem oraz litewskimi bojówkami to również przeciwdziałali i zwalczali różnorakiego rodzaju przemyt na granicach a także prowadzili działania wywiadowcze

⁴A. Ochał, *Korpus Ochrony Pogranicza (1924-1939). Zarys historii i zadań formacji* [w:] *U polskich stali granic: W 90. Rocznice utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza*, Ochał A., Ruczyński M., Skubisz P. (red.), Szczecin-Warszawa 2018, s. 17.

⁵P. Skubisz, *Instrukcja służby Korpusu Ochrony Pogranicza*, Warszawa 2010, s. 10.

i kontrwywiadowcze. Oprócz tego formacja inicjowała działania o charakterze charytatywnym i społecznym oraz społeczno-oświatowym. Wszelkie te czynności służyły umacnianiu państwowości i przywiązania do Polski a także pozyskiwaniu sympatii społeczeństwa poprzez wspieranie rozwoju gospodarczego Kresów wraz z pomocą w walce z biedą i aktywizowaniem ludności⁶.

Struktura organizacyjna Korpusu Ochrony Pogranicza formowała się do końca 1931 r. a jej ostateczny kształt przedstawiał się następująco: „*dowództwo KOP, 6 dowództw brygad, 5 dowództw pułków, 24 baony graniczne (nr 1-24), 5 baonów odwodowych (nr 25-29), 20 szwadronów kawalerii, Centralna Szkoła Podoficerska, Szkoła Podoficerów Zawodowych Kawalerii, szkoła tresury psów meldunkowych, dywizjon żandarmerii, 6 kompanii saperów, 10 placówek wywiadowczych*. Poszczególne baony były przyporządkowane do brygad w następującym porządku: *Brygada „Podole”*: 14 baon „Barszczów”, 25 baon „Czwartków”, 13 baon „Kopyczyńce”, 12 baon „Skalat”. *Brygada „Wołyń”*: 4 baon „Dederkały”, 11 baon „Ostróg”, 3 baon „Hoszcza”, 26 baon „Żytyń”. *Brygada „Polesie”*: 2 baon „Bereźne”, 18 baon „Rokitno”, 17 baon „Dawidgródek”, 16 baon „Sienkiewiczze”, 15 baon „Ludwikowo”. *Brygada „Nowogródek”*: 6 baon „Iwieniec”, 23 baon „Woločyn”, 9 baon „Kleck”, 8 baon „Stołpce”, 27 baon „Snów”. *Brygada „Wilno”*: 10 baon „Krasne”, 1 baon „Budslaw”, 7 baon „Podswile”, 5 baon „Łużki”, 19 baon „Słobódka”, 20 baon „Nowe Święciany”, 21 baon „Niemenczyn”, 22 baon „Nowe Troki”. *Brygada „Grodno”*: 23 baon „Orany”, 24 baon „Sejny”, 29 baon „Suwałki”. Ponadto w strukturze Brygady „Grodno” oprócz wyżej wymienionych baonów wchodziły: *Pluton żandarmerii, 19 Szwadron kawalerii, Ośrodek wyszkolenia pionierów, nadto – Placówka wywiadowcza nr 1 „Suwałki”*⁷. Zasadniczo nazwy poszczególnych jednostek organizacyjnych związane były z miejscem ich stacjonowania. I tak: nazwy brygad odnosiły się do obszaru geograficznego a z kolei nazwy baonów i strażnic nawiązywały do nazw miejscowości, w którym stacjonowały. Przedstawiony powyżej stan na 1931 r. organizacji Korpusu Ochrony Pogranicza ulegał jeszcze pewnym modyfikacjom w późniejszym czasie. Jednak mimo to, była to już formacja w miarę pełna i stabilna⁸.

⁶A. Ochał, M. Ruczyński, P. Skubisz (red.), *U polskich stali granic: W 90. Rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza*, Szczecin-Warszawa 2018, s.7-14; A. Ochał, *op. cit.*, s. 27.

⁷M. Zemło, J. Wojciechowicz, *W służbie Ojczyźnie: Korpus Ochrony Pogranicza – 24 Baon „Sejny”*, Białystok-Warszawa 2019, s. 36.

⁸M. Zemło, J. Wojciechowicz, *Ibidem*, s. 42.

Straż Graniczna II Rzeczypospolitej Polskiej to najmniej znana formacja graniczna. Historia od zawsze pozostawała w cieniu Korpusu Ochrony Pogranicza, która jest ceniona przez historyków między innymi za obronę Kresów Wschodnich. *Straż Graniczna mimo podobieństwa zadań w zakresie bezpieczeństwa na pograniczu, ze względu na ochronę granicy zachodniej, północnej (wschodniopruskiej i morskiej) oraz południowej, podległość pod Ministerstwo Skarbu i w pełni zawodowy charakter, miała, jako formacja własną specyfikę*⁹. Dwojaki system ochrony granic II Rzeczypospolitej Polskiej składał się Korpusu Ochrony Pogranicza, który stanowił „wschodni” element, ale i Straży Granicznej, który był jej „zachodnim” odpowiednikiem. Stąd mimo różnic obie te formacje wzajemnie się uzupełniały jako elementy bezpieczeństwa państwa. Straż Graniczna to formacja, która była kolejną próbą unifikacji ochrony granic II Rzeczypospolitej Polskiej. Formacja ta została powołana Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. i była podległa Ministerstwu Skarbu a przeznaczona została do ochrony zachodniego, północno-zachodniego oraz południowego odcinka granicy polskiej. Dowództwo nad formacją pełnił gen. bryg. Stefan Paślawski. Była to formacja o charakterze policyjnym, którą tworzyły inspektoraty okręgowe, inspektoraty graniczne, komisariaty i placówki graniczne. Na czele Straży Granicznej stał Komendant Straży Granicznej. Struktura tej formacji przedstawiała się następująco: Komenda Straży Granicznej; inspektoraty okręgowe; inspektoraty graniczne; komisariaty; placówki I i II linii oraz posterunki graniczne. Ilość inspektoratów granicznych, komisariatów oraz placówek ulegała zmianie. Podobnie było w przypadku posterunków granicznych, które organizowano doraźnie w zależności od potrzeb i na czas określony. Na początku kształtowania formacji w 1928 r. składała się ona z: *Komendy Straży Granicznej w Warszawie, Centralnej Szkoły SG z siedzibą w Górze Kalwarii oraz pięciu inspektoratów okręgowych, do których należały: Mazowiecki Inspektorat Okręgowy SG nr 1 z siedzibą w Ciechanowie; Pomorski Inspektorat Okręgowy SG nr 2 z siedzibą w Czersku; Wielkopolski Inspektorat Okręgowy SG nr 3 z siedzibą w Poznaniu; Śląski Inspektorat Okręgowy SG nr 4 z siedzibą w Katowicach (czasowo m Mysłowicach) oraz Małopolski Inspektorat Okręgowy SG nr 5 z siedzibą w Sanoku*¹⁰. Do zadań Straży Granicznej II RP należało między innymi:

⁹A. Ochał, M. Ruczyński (red.), *Na granicach Niepodległej: Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości*, Szczecin 2020, s. 9-13.

¹⁰A. Ochał, M. Ruczyński (red.), *Ibidem*, s. 9-13.

zwalczanie nielegalnego przekraczania granicy; nielegalnego ruchu towarowego i osobowego na wodach granicznych; ochrona bezpieczeństwa publicznego¹¹.

Obie formacje funkcjonowały do 1939 r., kiedy to we wrześniu zarówno oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza jak i Straży Granicznej przeciwstawiły się agresji ze strony Niemiec na odcinkach frontu zachodniego, natomiast w momencie sowieckiej agresji 17 września 1939 r. to właśnie żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza stali się pierwszymi ofiarami tego zdarzenia¹². W województwie lubuskim charakterystycznym miejscem pamięci jest dawny posterunek graniczny w m. Silna, gdzie w 1 września 1939 r. zginął plutonowy Antoni Paluch, który bronił najbardziej wysuniętego na zachód, odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej¹³.

Wojska Ochrony Pogranicza

Ochrona nowo kształtujących się granic, po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku, została powierzona powracającym z frontu jednostkom Wojska Polskiego. W pierwszej kolejności zostały one rozlokowane na granicy zachodniej, w drugiej na południowej i wschodniej. Przed powołaniem Wojsk Ochrony Pogranicza za ochronę granicy zachodniej i południowej odpowiedzialne były jednostki wojskowe. *Dnia 13 września 1945 r. rozkazem nr 0245/org podpisanym przez szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Władysław Korczyca, powołane zostały Wojska Ochrony Pogranicza*¹⁴. Miały one chronić granicy państwa pod względem wojskowym, politycznym i celnym w okresie pokoju. Formowanie WOP rozpoczęto już w drugiej połowie września od utworzenia aparatu dowodzenia, tj. Departamentu WOP, wydziałów w okręgach wojskowych oraz sztabów jednostek granicznych. Kierując się chęcią ograniczenia obywatelom swobody oraz izolowania kraju od wpływów zewnętrznych, przeciwstawnych ustrojowi i ideologicznie socjalizmowi, formacji został nadany charakter wojskowy. Organizowanie formacji trwało z powodu braku sprzętu i kadr do połowy 1946 roku. W wyniku przeprowadzonych reorganizacji rozformowano Wydziały WOP. Na podległych im odcinkach funkcjonowały przejściowe punkty kontrolne /PPK/

¹¹J. Nikołajuk, *Zarys dziejów Straży Granicznej (1928-1939)* [w:] *Na granicach Niepodległej: Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości*, Ochał A., Ruczyński M. (red.), Szczecin 2020, s. 76-78.

¹²A. Ochał, M. Ruczyński, P. Skubisz (red.), *U polskich stali granic...*, op. cit., s.7-14.

¹³K. Sobkowski, *Wielkopolanin był jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej? Zginął niedaleko bramki granicznej pomiędzy Pszczewem a Silną*, 01.09.2023 r., <https://miedzychod.naszemiasto.pl/wielkopolanin-byl-jedna-z-pierwszych-ofiar-ii-wojny/ar/c1-8432743>, [dostęp: 29.03.2024 r.].

¹⁴A. Ochał, M. Ruczyński, P. Skubisz (red.), *U polskich stali granic...*, op. cit., s.7-14.

i strażnice. Struktura organizacyjna Wojsk Ochrony Pogranicza wyglądała następująco: *instancję naczelną stanowił Departament WOP podporządkowany I wiceministrowi obrony narodowej, a przy dowództwach okręgów wojskowych utworzono wydziały WOP. Wydziałom podporządkowano oddziały, a tym komendy odcinków oraz strażnice WOP, które stanowiły najmniejsze jednostki organizacyjne formacji. Wydziały WOP powstały przy wszystkich przygranicznych Okręgach wojskowych: Warszawskim, Krakowskim, Lubelskim, Śląskim, Pomorskim i Poznańskim. Wydziałom WOP podlegały bezpośrednio oddziały: 1 Oddział – Żagań, 2 Oddział – Rzepin, 3 Oddział – Stargard Szczeciński, 4 Oddział – Gdańsk, 5 Oddział – Węgorzewo, 6 Oddział – Sokółka, 7 Oddział – Włodawa, 8 Oddział – Przemyśl, 9 Oddział – Nowy Sącz, 10 Oddział – Koźle i 11 Oddział – Bolkowice¹⁵. Na terenach tych działały oddziały partyzanckie oraz ugrupowania Ukraińskiej Powstańczej Armii. Dochodziło do bratobójczych walk oraz częstych napadów bojówek UPA na żołnierzy WOP. Struktura formacji w wyniku licznych reorganizacji była niestabilna. Nieustannie redukowano, a w ich miejsce formowano nowe pododdziały.*

Podobnie jak w przypadku Korpusu Ochrony Pogranicza także Wojska Ochrony Pogranicza, od ich powołania w 1945 r. do 1990 r., ulegały modyfikacjom zarówno w sposobie organizacji oraz metodami pełnienia służby. Wszelkie instytucje publiczne a co się z tym wiązało także system ochrony granic po 1945 r. były podporządkowane jednej doktrynie politycznej i ustrojowej. Stąd Wojska Ochrony Pogranicza oprócz podstawowych zadań jak kontrola ruchu osobowego czy zapobieganie i zwalczanie przestępczości granicznej i nielegalnego przekraczania granic były także angażowane w takie działania jak: *walka z oddziałami podziemia niepodległościowego, uczestniczenie w akcjach indoktrynacji i kontroli społeczeństwa, a także dotyczących kolektywizacji wsi¹⁶. W lipcu 1965r. jednolity dotąd system ochrony granic został rozbity na dwa człony. W wyniku walk o wpływy pomiędzy działaczami PZPR, WOP zostały ponownie podporządkowane MON, a ich głównym zadaniem stała się ochrona granicy zielonej. Ochrona przejść granicznych oraz kontrola ruchu granicznego pozostała w gestii MSW. Zadania te powierzono Milicji Obywatelskiej. W styczniu 1972 r. po ponownym podporządkowaniu WOP MSW przejścia graniczne wróciły pod kompetencje formacji.*

¹⁵D. Magierek, *Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-2004)*, Toruń 2011, s. 41, 58.

¹⁶D. Magierek, *Ibidem*, s. 41, 58.

Formacja ta była także wykonawcą przepisów, które miały izolować społeczeństwo Polski od „wolnego świata” w tym utrudniać kontakty z bliskimi za granicą czy zniechęcać do podróży. *Nie sprzyjało to budowie ani autorytetu, ani zaufania, tak potrzebnych przecież w skutecznym pełnieniu służby*¹⁷. Pomimo okresów łagodzenia przepisów przez władze a w tym zmian dotyczących sposobów ochrony granic, to przeobrażenia w tej kwestii, możliwe były dopiero po przemianach ustrojowo-politycznych, które nastąpiły w 1989 r.¹⁸.

Straż Graniczna

Współczesna Straż Graniczna powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990 r., to formacja o charakterze policyjno-wojskowym. Jej faktyczne funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 r. wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza. Jako jednolita umundurowana i uzbrojona, formacja jest przeznaczona do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony granicy państwowej. Struktura Straży Granicznej przedstawia się następująco: Komenda Główna SG w Warszawie; Oddziały SG (Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Podlaski Oddział Straży Granicznej, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Śląski Oddział Straży Granicznej, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Morski Oddział Straży Granicznej i Nadwiślański Oddział Straży Granicznej); Biuro Spraw Wewnętrznych SG w Warszawie; Ośrodki Szkolenia SG (Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu); Placówki; Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie¹⁹. Do Podstawowych zadań tej formacji należy: ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu; organizowanie

¹⁷D. Magierek, *Ibidem*, s. 58.

¹⁸D. Magierek, *Ibidem*, s. 58.

¹⁹*Struktura SG*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg>, [dostęp: 30.03.2024 r.]; *Oddziały SG*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/oddziały-sg>, [dostęp: 30.03.2024 r.]; *Biuro Spraw Wewnętrznych SG*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/biuro-spraw-wewnetrznych/6023,Biuro-Spraw-Wewnetrznych-Strazy-Granicznej.html>, [dostęp: 30.03.2024 r.]; *Ośrodki Szkolenia SG*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/osrodki-szkolenia-sg>, [dostęp: 30.03.2024 r.]; *Wyższa Szkoła Straży Granicznej*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/wyzsza-szkola-strazy-granicznej/12399,Wyzsza-Szkola-Strazy-Granicznej.html>, [dostęp: 30.03.2024 r.].

i dokonywanie kontroli granicznej; zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji poprzez: kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych; zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją; współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz a także zwalczanie przestępstw i ściganie ich sprawców; zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej także w strefie nadgranicznej; zapobieganie przemieszczaniu przez granicę państwową bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych; ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej²⁰.

Na przestrzeni lat z formacji czysto o charakterze wojskowym Straż Graniczna stała się służbą o charakterze policyjnym z elementami wojska. Jednym z warunków uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej było przyjęcie przepisów prawa wspólnotowego w obszarze określonym przez Układ z Schengen z 14 czerwca 1985 r. Wiązało się to z dostosowaniem Straży Granicznej do wymogów stawianych przez Unię Europejską²¹. Zniesie kontroli na granicach wewnątrz Unii Europejskiej wiązało się z koniecznością uszczelniania granic zewnętrznych a także zacieśnianiem współpracy zarówno pomiędzy państwami członkowskimi jak i innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem granic. Formacje graniczne od początku istnienia Polski oprócz ochrony granic pełniły ważne funkcje zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa czy ekonomicznego (zapobieganie różnorakim przemytom czy ogólnie przestępczości zorganizowanej). Należy pamiętać także o wspomnianej działalności społecznej²². *Pamięci o polskich pogranicznikach nie pomagały działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Nie dość, że miały one niejednorodny*

²⁰Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2023.1080 t.j.).

²¹D. Magierek, *op. cit.*, s. 5.

²²P. Kozłowski, Straż Graniczna II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [w:] *Na granicach Niepodległej: Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości*, Ochał A., Ruczyński M. (red.), Szczecin 2020, s. 131,149.

charakter to do tego po wielu latach fizycznych i psychicznych prześladowań przyszedł czas na zagładę w sensie duchowym. Ze względów politycznych KOP i SG znalazły się na indeksie zakazanych tematów polskiej historiografii²³. U polskich stali granic i dzisiaj nadal stoją, ale funkcjonują także wewnątrz kraju. Mimo biegu czasu i przemian na arenie międzynarodowej jest to dzisiaj formacja ważna i niezbędna w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej a także kształtowaniu postaw patriotycznych w narodzie.

SECURITY OF THE BORDERS OF THE REPUBLIC OF POLAND - BORDER GUARD YESTERDAY AND TODAY

Abstract: In 2024 is the 100th anniversary of the establishment of the Border Protection Corps - a formation that guarded Poland's eastern borders until 1939, while on the western and southern and the northern border were served by officers of the (pre-war) Border Guard. After the end of World War II, the Border Protection Forces were established in the Republic of Poland. The modern formation of the Border Guard was established under the Act of October 12, 1990 and began operating on May 16, 1991, with the disbandment of the Border Protection Forces. This article discusses the importance of the Border Guard formation and its impact on guarding the borders of the territory of the Republic of Poland over the years. Role discussed and the tasks of border guards, thanks to which it was possible to survive the nation, which is a key element of the existence of the state.

Keywords: borders of the Republic of Poland, Polish Border Protection Corps, Polish Border Guard of the Second Republic of Poland, Polish Border Protection Troops, Polish Border Guard

BIBLIOGRAFIA

Źródła prawa:

1. *Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej* (Dz.U.2023.1080 tj.).

Literatura:

1. Bieniecki I., Szkurlat I., *Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza w zabezpieczeniu polskiej granicy morskiej w latach 1960-1991* [w:] *W cieniu służb: ze studiów nad bezpieczeństwem państwa*, Kołakowski P., Sprengel B., Stefański M., Zawadzki J. (red.), Toruń 2016, s. 387-411.
2. Elak L. (red.), *Ochrona granicy państwowej*, Warszawa 2017.
3. Filipowiak M., *Straż Skarbowa – pierwsza formacja graniczna niepodległej Polski (1918 r.)* [w:] *Na granicach Niepodległej: Straż Graniczna (1928-1939) w*

²³P. Skubisz, A. Chrzanowska, *Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej*, Warszawa 2013, s. 39.

- perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości*, Ochał A., Ruczyński M. (red.), Szczecin 2020, s.17-24.
4. Gorczyca A., *Straż Graniczna*, Warszawa 2021.
 5. Ilnicki M., *Służby graniczne w walce z terroryzmem: polskie warunki ustrojowo-prawne*, Toruń 2011.
 6. Kozłowski P., *Straż Graniczna II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [w:] Na granicach Niepodległej: Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości*, Ochał A., Ruczyński M. (red.), Szczecin 2020, s. 131-156.
 7. Magierek D., *Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-2004)*, Toruń 2011.
 8. Nikołajuk J., *Zarys dziejów Straży Granicznej (1928-1939) [w:] Na granicach Niepodległej: Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości*, Ochał A., Ruczyński M. (red.), Szczecin 2020, s. 76-102.
 9. Ochał. A., *Korpus Ochrony Pogranicza (1924-1939). Zarys historii i zadań formacji [w:] U polskich stali granic: W 90. Rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza*, Ochał A., Ruczyński M., Skubisz P. (red.), Szczecin-Warszawa 2018, s. 17-48.
 10. Skubisz P., *Instrukcja służby Korpusu Ochrony Pogranicza*, Warszawa 2010.
 11. Skubisz P., Chrzanowska A., *Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej*, Warszawa 2013.
 12. Szalata J., *Opowieść o Silnej i jej mieszkańcach*, Poznań 2024.
 13. Truchan J. R., *Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski*, Szczytno 2014.
 14. Zemło M., Wojciechowicz J., *W służbie Ojczyźnie: Korpus Ochrony Pogranicza – 24 Baon „Sejny”*, Białystok-Warszawa 2019.

Źródła internetowe:

1. *Biuro Spraw Wewnętrznych SG*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/biuro-spraw-wewnetrznyc/6023,Biuro-Spraw-Wewnetrznyc-Strazy-Granicznej.html>, [dostęp: 30.03.2024 r.].
2. *Ośrodki Szkolenia SG*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/osrodki-szkolenia-sg>, [dostęp: 30.03.2024 r.].

3. Sobkowski K., *Wielkopolanin był jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej? Zginął niedaleko bramki granicznej pomiędzy Pszczewem a Silną*, 01.09.2023 r., <https://miedzochod.naszemiasto.pl/wielkopolanin-byl-jedna-z-pierwszych-ofiar-ii-wojny/ar/c1-8432743>, [dostęp: 29.03.2024 r.].
4. *Struktura SG*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg>, [dostęp: 30.03.2024 r.]; *Oddziały SG*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/oddzialy-sg>, [dostęp: 30.03.2024 r.].
5. *Wyższa Szkoła Straży Granicznej*, <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/wyzsza-szkola-strazy-graniczne/12399,Wyzsza-Szkola-Strazy-Granicznej.html>, [dostęp: 30.03.2024 r.].